

JADID TARIXCHISI BO‘LAT SOLIYEVNING “O‘ZBEKISTON VA TOJIKISTON” ASARI HAQIDA

Quvvataliyev Ubaydulla Begimqulovich

Termiz davlat universiteti tuzilmasidagi

Qatag‘on qurbonlari xotirasi muzeyi direktori

kuvvataliyev@mail.ru

Annotatsiya. Ushbu maqola birinchi o‘zbek tarix fanlari professori Bo‘lat Majidovich Soliyevning 1926-yilda chop etgan “O‘zbekiston va Tojikiston” nomli asariga bag‘ishlangan.

Kalit so‘zlar: O‘zbekiston, Tojikiston, Farg‘ona vodiysi, daryolar, yo‘llar, ma‘dan va konlar, sug‘orish va dehqonchilik.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev o‘zbek va tojik xalqlari o‘rtasidagi munosabatlar haqida to‘xtalib, jumladan shunday degan edi: “O‘zbek va tojik xalqlari bir daraxtning ikki shoxi, bir daryoning ikki irmog‘iga o‘xshaydi. Bizning muqaddas dinimiz, yerimiz va suvimiz bir. Quvonchu tashvishlarimiz, taqdirimiz mushtarak. Ajdodlarimizning ezgu an‘analarini davom ettirib, xalqlarimiz do‘stligini mustahkamlashimiz va asrab-avaylashimiz kerak” [1].

Xalqlarimiz o‘rtasidagi bu e‘zgu rishtalar bir necha yilda paydo bo‘lmagan. Bu rishtalarning tarixi necha yuz yillar bilan o‘lchanadi. Bu rishtalarning tarixini jadid mutafakkirlari ham juda teran anglab yetgan. Masalan, birinchi o‘zbek tarix professori Bo‘lat Soliyev o‘zining 1926 yilda yozgan “O‘zbekiston va Tojikiston” asarida ushbu ikki respublikaning iqtisodiy ahvoli, yo‘llari, tog‘lari, konlari haqida juda qimmatli ma‘lumotlar beradi[2]. 20-asr boshlari O‘rta Osiyo uchun, xususan, 1917-yildagi Rossiya inqilobidan keyingi o‘zgarishlar davri bo‘ldi. Bolsheviklarning kollektivlashtirish va sanoatlashtirishga qaratilgan siyosati O‘zbekiston va Tojikiston agrar iqtisodiyotiga chuqur ta‘sir ko‘rsatdi. Soliyevning ishi mahalliy aholi duch

keladigan imkoniyatlar va qiyinchiliklarni ta’kidlab, ushbu o’tish davrini aks ettiradi. Shu bilan birga asarda bu ikki mintaqaning Rossiya imperiyasi tomonidan bosib olinmasligidan avvalgi savdo-iqtisodiy holati haqida ham so’z yuritiladi.

Bu asar, tuzilish tomonlaridan mukammal, sodda tilda yozilgan. Asar mundarija, 13 bo‘lim, 11 rasm, 106 betdan iborat bo‘lib, 1920 yillarda O‘zbekiston va Tojikiston respublikalardagi iqtisodiy manzarani ochib beradi. Biroq uning jug‘rofiy tomondan kamchiliklar yo‘q emas. Asarning kirish qismida Bo‘lat Soliyev ushbu asarning yozilish sababini o‘quvchiga yetgazadi. Asarning keyingi bo‘limlarida O‘zbekistonning dehqonchiligi va shug‘orish ishlari, O‘zbekiston paxtachiligi, O‘zbekiston ipakchilik, O‘zbekistonning savdosi va chetga mol chiqarish ishlari, O‘zbekistonning ma‘dan va konlari, O‘zbekiston yo‘llari, O‘zbekistonning nufuzi va mulkiy taqsimoti haqida Tojikistonning mulki taqsimoti, Tojikistonning dehqonchilig‘i va nufuzi Tojikistonning yo‘llari, tog‘ va ma‘danlari, Tojikistonning daryo va ko‘llari, Tojikistonning yo‘llari haqida qiziqarli ma‘lumotlar berib o‘tilgan.

Ushbu ma‘lumotlarning hammasi 1926-yildan avvalgi va 1926-yildagi holat bo‘yicha solishtirish asosida ma‘lumotlar beriladi. Masalan O‘zbekiston paxtachiligi haqidagi bobda O‘zbekistonda 1913-yilda qancha paxta hosili olingan va 1926-yilda qancha paxta hosili olingani haqida ma‘lumotlar beriladi. Shu bilan birga avval yerlarning meliorativ holati qanday bo‘lgani va 1925-1926 yillarda yerlarning meliorativ holati qandayligi haqida ham so‘z yuritiladi. Olim o‘z asarida O‘zbekiston va Tojikistonning viloyatlari, uyezdleri, volostlarini tartib bilan ajratib har birini asar davomida ma‘lum bir raqam bilan belgilab boradi. Shu bilan birga asarda bu ikki respublikaning tog‘lari haqida ham ma‘lumotlar beriladi. Tog‘lar haqida to‘xtalganda olim ularning balandligi, o‘simlik dunyosi, iqlimi va boshqa tavsilotlarga ham to‘xtaladi.

Bo‘lat Soliyev bu asarda cho‘llar haqida ham to‘xtalib o‘tadi. Bo‘lat Soliyev O‘zbekiston cho‘llarida chorva uchun ayni maqbul joylar ekani, ularda qora ko‘l terisini ishlab chiqarish mumkinligi hamda qora ko‘l terilari dunyo bozorida qariyb oltin bilan barobor turadigan juda qimmatli resurs ekanligini ta’kidlaydi. Bo‘lat

Soliyev O‘zbekistonning tashqi savdodagi roli haqida yozganda, O‘zbekiston dunyoga qora ko‘l, paxta, mevalar, yengil sanoat uchun turli xil iplar ishlab chiqarishi haqida to‘xtalib o‘tadi. Bo‘lat Soliyev ayni paytda O‘zbekiston voha qismini chorvachilikni rivojlantirish mumkin bo‘lgan hudud sifatida alohida tilga olib o‘tadi. Olimning fikricha hozirgi Qashqadaryo va Surxondaro viloyatlaridagi hududlar mayda tuyoqli chorva mollarini ko‘paytiradigan ajoyib mintaqa hisoblanadi. Bo‘lat Soliyev tahlilida O‘zbekiston va Tojikiston iqtisodiyotida hukmronlik qilgan an‘anaviy agrar amaliyotlar yoritilgan. U ko‘pincha oziq-ovqat xavfsizligi hisobiga sovet siyosatida ustuvor bo‘lgan paxta yetishtirishga tayanish haqida gapiradi. Davlat kvotalari bosimi va monokulturaga o‘tish yerdan foydalanish va qishloq xo‘jaligi amaliyotida sezilarli o‘zgarishlarga olib keldi.

Ayni payta olim Farg‘ona vodiysining O‘zbekiston va Tojikistonga tegishli hududlarni sug‘orishda foydalaniladigan ariqlarning jadvali berib o‘tilgan[3]. Jadvalda Beshariq kanali, Sux daryosi “Farhod ariq” kanalining o‘sha paytdagi sug‘oradigan hududlari haqida bilib olishimiz mumkin bo‘ladi. Kitob, Farg‘ona vodiysining irrigatsion holatining 1926-yilgi xaritasini tassavur qilish imkoniyatini beradi. Jadvalda So‘x bo‘yi, So‘x daryosi va Qoradaryo bilan sug‘orilishi ko‘rsatilgan. Ayni paytda asarda Qo‘qon, Andijon, Xo‘jand, Konibodom, Isfara, Shohmardon, Marg‘ilon, Asht, O‘ratepa, mahram singari hududlarning sug‘orilish manbalari aniq va soda tilda tushuntirib o‘tilgan.

Bo‘lat Soliyevning 1926 yilda nashr etilgan “O‘zbekiston va Tojikiston” asari O‘rta Osiyo tarixini, o‘zbek va tojik xalqlari o‘rtasidagi murakkab munosabatlarni o‘rganishga qo‘shgan muhim hissadir. Bu asarida Soliyev mintaqaning tarixiy, madaniy va ijtimoiy dinamikasini o‘rganib, o‘zbeklar va tojiklarning bir-biridan farqli, ammo bir-biriga bog‘langan o‘ziga xosliklarini yoritadi. U tarixiy voqealarni, jumladan, turli imperiyalarning ta‘sirini va 20-asr boshidagi ijtimoiy-siyosiy o‘zgarishlarni ko‘rib chiqadi. Soliyevning tahlili umumiy meros va bu ikki guruh o‘rtasidagi farqlarni yaxshiroq tushunishga, Markaziy Osiyoda muhim o‘zgarishlar ro‘y berayotgan davrda milliyatchilik va o‘ziga xoslik masalalarini aks ettirishga

qaratilgan. “O‘zbekiston va Tojikiston” asari bu hududlarning ilk sho‘rolar davridagi tarixiy agrar va iqtisodiy sharoitlarini tushunish uchun muhim manba[4]. Uning ishi nafaqat mahalliy aholi duch keladigan muammolar haqida hikoya qiladi, balki Sovet Ittifoqining Markaziy Osiyodagi siyosatining kengroq oqibatlarini tanqidiy aks ettiradi. Soliyev ob‘ektivi orqali o‘quvchilar ushbu o‘zgarishlar davrining O‘zbekiston va Tojikistonning ijtimoiy va iqtisodiy tuzilishiga ta’siri haqida tushunchaga ega bo‘lishadi.

Foydalanigan adabiyotlar:

1. Ўзбекистон ва Тожикистон — стратегик шерик мамлакатлар. // Халқ сўзи. 2018 йил 18 август.
2. Soliyev.B. O‘zbekiston va Tojikiston. Eski o‘zbek yozuvida. – T.: Uz.Gos.Iz. 1926, – 106 b.
3. Soliyev.B. O‘zbekiston va Tojikiston. Eski o‘zbek yozuvida. – T.: Uz.Gos.Iz. 1926, – B 36.
4. Mo‘minjon. “O‘zbekiston va Tojikiston” (Bekbo‘lat Soliyev asari) // Qizil O‘zbekiston. (قىزىل اوزبېكىستان). 1926 yil 5-avgust